

MILLIY UYG'ONISH DAVRI QO'QON ADABIY MUHITIGA XOS XUSUSIYATLAR

G.Sayfiddinova, ToshDO'TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti, jumladan, Qo'qon adabiy muhitiga xos bo'lgan ayrim xususiyatlar yoritilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *ma'rifatparvarlik, adabiy muhit, tur va janrlar, radif, she'riyat, sayohatnoma, shoirlar, milliy o'zlikni anglash, Vatan ozodligi.*

Mustaqillik davrida o'zbek adabiyoti tarixida alohida bir sahifani tashkil etgan Qo'qon adabiy muhiti ijodkorlarining hayoti va ijodiy faoliyatini, ilmiy, badiiy me'rosini tadqiq etish adabiyotimiz oldidagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Bu borada amalga oshirilgan bir qator ilmiy tadqiqot ishlari fikrimizning dalilidir. Akademik Aziz Qayumovning "Qo'qon adabiy muhiti" ilmiy-tadqiqot ishi davr adabiyoti haqidagi fundamental bilimlarni berish bilan birga Qo'qon adabiy muhiti to'g'risidagi tasavvurlarimizni jonlantiradi. Undagi ilmiy ma'lumotlarning izchilligi, davr adabiyoti namoyondalarining ijodi chuqur o'rganilganligi, tekshirilganligi sababli ham u hanuz asosiy ilmiy manbalardan biridir. Ma'lumki, har bir davr adabiyotining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Xususan, milliy uyg'onish davri haqida so'z borganda, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlar juda ko'p. Mustamlakachilikdan so'ng xalqni istiqloldek muqaddas ne'matga erishishga da'vat etish, ularni Vatan ozodligi uchun kurashga chaqirish adabiyotimiz oldidagi dolzarb vazifalardan biri edi. Milliy uyg'onish davri adabiyotini chuqur tadqiq etgan professor Begali Qosimov davr adabiyoti haqida o'z mulohazalarini bildirar ekan, "Milliy uyg'onish, millatning o'zligini anglash jarayoni mazkur davr adabiyotining ruhi va mazmunini tashkil qildi. Buni adabiyotshunoslik o'tgan asrning 20-yillaridayoq e'tirof etgan edi." [1,3] deb yozadi. Milliy uyg'onish davri adabiyoti XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarini o'z ichiga oladi. Rus istilosi sababli xonliklar va amirlikda ahvol u qadar yaxshi emasdi, lekin bu adabiyotning jadal rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. Bu davr Qo'qon adabiy muhiti o'zining ilm-fan, adabiyot va san'at rivojidadagi o'rnini bilan alohida ajralib turadi. Bizga ma'lumki, adabiyot tom ma'noda Vatan ravnaqi, uning har tomonlama rivojlanishi uchun katta ta'sir ko'rsatadigan muhim omil hisoblanadi. Zero "Adabiyot yashasa - millat yashaydi" (Cho'lpon). Insoniyatning ongini rivojlantirish, ularni ma'naviyatli shaxslarga aylantirish adabiyotimiz oldidagi muhim

vazifalardan biridir. Milliy uyg'onish davriga kelib ijodkorlar xalqni savodli qilishga, ularni ma'rifatli bo'lishga, o'zlarining haq-huquqlarini bilishga, bir so'z bilan aytganda, butun xalqni uyg'onishga, milliy o'zlikni anglashga chaqiradilar. Ayni shuning uchun ham ularni ma'rifatparvarlik adabiyotining vakillari deyilgan. Milliy uyg'onish davri Qo'qon adabiy muhitida maydonga kelgan ijod ahli davr adabiyotining rang-barangligini yana bir karra isbotladilar. Qizg'in adabiy muhitga ega bo'lgan ma'rifatparvarlik adabiyoti Amir Umarxon(1787-1822) davridagi eski maqomini yana tiklab oldi. Iste'dodli so'z san'atkorlari kamol topdi. Muqimiy, Muhyi, Furqat, Nisbatiy, Zavqiy, Ziyovuddin Haziniy, Nusrat, G'urbat, Yoriy, Tahayyur, Pisandiy, Qoriy, Zoriy, Rojiy, Muhayyir, Nayyiriy, Mirzoi Xo'qandiy, Mahmud Hakim Yayfoniy kabi shoirlar yetishib chiqdilar. Ular tomonidan yaratilgan bebaho asarlar o'zbek adabiyotini chinakamiga boyitdi. Mumtoz adabiyotning ham gullashiga xizmat qildi. Chunki bu davr adabiyotida mumtoz she'riyatdagi tur va janrlar: g'azal, tuyuq, ruboiy, muammo, muxammas, musaddas, musamman, masnaviy, ta'rix kabilar bilan bir qatorda sayohat taassurotlari ifodasi hisoblanmish sayohatnoma (Muqimiy, Furqat), she'riy hikoya (Muqimiy, Furqat), maktubot (Muqimiy) janrlari vujudga keldi va rivojlantirildi.

Bu davr adabiy muhiti haqida professor Begali Qosimovning "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligida quyidagicha izoh berilgan: "Bu davr adabiyoti yangilanish davri adabiyotidir. Unda qadim davrlardan kelayotgan adabiy turlar saqlandi. Devon adabiyotida she'riyat(poeziya) asosiy o'rin egalladi. Aruz asosiy vazn bo'ldi. G'azal, ruboiy, tuyuq, ta'rix, muammo, muhammas, musaddas, musamman va ayniqsa, masnaviydan keng foydalanildi. Sayohat xotiralarini ifodalovchi sayohatnoma janri maydonga keldi." [1, 12]

Muqimiy adabiyot olamiga yangi bir "Sayohatnoma" janrini olib kirdi hamda so'z birikmalardan iborat bo'lgan radiflarni mahorat bilan qo'llaydi. Xususan, mazkur baytda to'rt so'zdan iborat radif keltirgan.

To jilva qildi, ul pari, men muhtalo qayda boray?

Emdi degaykim, bor nari, men muhtato qayda boray?[3, 89]

Bu baytda ko'rib turganingizdek, "men muhtalo qayda boray?" radif sifatida keltirilgan. Bizga adabiyotshunoslikdan ma'lumki, radif qofiyadan keyin takrorlanib kekuvchi so'z yoki so'zlar birikmasidir. "Muqimiy radiflari, asosan, tilimizdagi xalqona oddiy va sodda so'zlar va so'z birikmalarini mahorat bilan qo'llash asosida yaratilgan. Ularda "bor ekan mundog", "aylansun quling", "o'rgulsun qulung", "oxunim", "bo'lsun omon", kabi erkalash ohangidagi, "afandim", "toleim", "qiron kelsun",

“aroba qursin”, “aralash”, “qalay”, “o'lsun bu ot” kabi kinoya yo'sinidagi radiflarga ham duch kelamiz”. [3, 341]

Shuningdek, matbuot mahsuli o'laroq publitsistika va badiiy ocherk ham badiiy ijodda o'z o'rni va mavqeyini topa boshladi. Qo'qon adabiy muhitining serqirra ijodkorlari o'zbek adabiyotining taraqqiy etishida xizmat ko'rsatgan. Dunyo kezgan, mulohazali, keng fikrli Furqat ijodida ham zamonaviylik, o'zgarishlarga intilish, ulardan aslo cho'chimaslik, xalqning ma'naviyati va ma'rifatiga ta'sir ko'rsatish, ozod vatan barpo etish kabi ulkan g'oyalar adabiyot olamini boyitgan. Filologiya fanlari doktori Holid Rasul “Fitrat poeziyasi realistik, haqqoniy poeziya bo'lib, o'zining chuqur mazmunga ega bo'lishi, uslubining go'zalligi, ohangdorligi, musiqaviyligi bilan xalq yiragiga singib ketgan” degan edi. Darhaqiqat uning she'riyati o'zining keng qamrovli ekanligi bilan ham katta ahamiyatga molik. Adolatsizliklar, zulmga qarshi cheksiz nafrat ifodasi shoir she'rlarida jaranglab turadi:

Charxi kajraftorning bir shevasidin dog'men,
Ayshni nodon surib, qulfatni dono tortadur.

Bu misralar shoir yuragidan otilib chiqadi. Bundan tashqari Furqat o'z she'rlarida yangi kirib kelayotgan ruscha so'zlarni qo'llash barobarida o'zbek adabiy tilining boyishiga ham xizmat qildi.

Rus istilosidan so'ng xalq qancha jabr-sitamlar ko'rdi. Bu esa nafaqat ijtimoiy-siyosiy ahvolni og'irlashtirdi, balki madaniy va adabiy hayotga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Yaratilayotgan asarlarda ham erkka intilish, vatanparvarlik tuyg'usini singdirish, jamiyatni uyg'otish, hurfikrlilikni targ'ib qilish kabi xususiyatlar aks etdi.

Bog'laring pajmurda bo'ldi zog'larning poyidin,
Ko'kraging sadpora bo'ldi daydilarning yoyidin,
Qatra-qatra qon tomodur o't teshkon joyidin,
Qip-qizil qonlar oqodur jabr ko'rgan soyidin,
O'z qo'ling birla bu yurtningni o'zing obod qil.[5, 57]

Anbar Otin o'zining mana shunday o'tli chaqiriqlari bir kuni albatta insonlarning butun qalbiga yetib borishini va u yerda mustaqillik cho'g'ini alanga oldirishiga ishonardi. Bu ishonch uni yanada mazmunli ijod qilishga undadi. “Shoira Anbar Otun” kitobining muallifi M. Qodirova Qo'qon adabiy muhiti haqida so'z yuritar ekan shoira haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Anbar Otin ham o'z ijodining g'oyaviy tematik jihatlari bilan davrning taraqqiyparvarlik yo'nalishiga kelib qo'shildi”[6,3] Aytishimiz joizki, Milliy uyg'onish davri Qo'qon adabiy muhitining yana bir muhim xususiyatlaridan biri ayni shu davrda shakllangan shoirlar avlodining yana davom etganligidir. Muhit adabiyotining yirik namoyondalaridan sanalgan shoirlar Uvaysiy va

Nodirabegimlarning an'analari milliy uyg'onish davrida ham "Dilshodi Barno" taxallusi bilan ijod qilgan Dilshod Otin va Anbar Otin kabi so'zni sevuvchi, o'zining ijtimoiy-siyosiy qarashlariga ega shoiralarning ijodlarida davom etdi. Ularning yoniq she'rlarida ham Vatan ozodligi, yaxshi, yorug' kunlarga ishonch ruhi barq urib turardi. Adolatsizlikni qattiq qoralagan shoirlar ijodi Qo'qon adabiy muhitining ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi. Guvohi bo'lganimizdek, bu davr ijodkorlari va ular yaratgan ijod namunalariida mushtaraklik bor. Bularni, ayni bir mavzudagi she'rlarning maydonga kelishidan ham anglash mumkin. Mushtaraklikni esa istiqbolga erishish yo'lida ko'rsatilgan jasoratning bir ko'rinishi tashkil etadi. Maqsad, xalqning ong-u shuuriga kirib borish edi. Bunday harakatlarning barchasi shubhasiz, mustaqillik va milliy ozodlikka kelib taqalar edi. Bu davr adabiyotining ayon ko'rinib turgan xususiyati unda davr voqealarining aks etganligidir...Bu voqealar shunchaki emas, murakkab jarayonlari bilan aks etdi. Istilo va unung oqibatlari, Vatan va millat taqdiri hamisha adiblarimizning ko'z o'ngida turdi.[1,294] Yana shuni ham unutmasligimiz kerakki, badiiy adabiyotning asosiy quroli so'z bo'lib, uning bosh vazifasi esa yaratilgan ichida eng zakiysi insonni, jamiiki go'zallikni va albatta haqiqatni tarannum etishdir. Tarixiy voqelik esa badiiyat zamirida tasvirlanadi. Shu bilan birga, adabiyot mohiyati taqozosiga binoan, tarixni, jumladan, tarixiy voqea-hodisalarni real voqelikni to'laligicha tasvirlashni maqsad qilib olmaydi. Lekin badiiy manbalarda u yoki bu tarix hodisasi va uning tasviri birmuncha to'laqonli va jozibali berilishini ham unutmaslik kerak. Boshqacha aytganda, ijodkor tarixiy hodisalarga o'z ruhiyati va g'oyasidan kelib chiqqan holda, badiiy bo'yoqlar berishi mumkin.[4,8]

Yuqoridagi tahlillarimizga asoslanib, quyidagilarni Qo'qon adabiy muhitining asosiy xususiyatlari sifatida keltirishimiz mumkin:

1. Adabiyotda she'riyat (poeziya) asosiy o'rin egalladi;
2. Davr voqealari sababli adabiyotda yangicha qarashlar paydo bo'ldi;
3. An'anaviy she'riyat va u bilan bog'liq timsollar yangicha mazmun kashf etdi;
4. Yangi adabiy tur va janrlar paydo bo'ldi;
5. Muqimiy va Zavqiy ijodi orqali hajviyot yangi pog'onaga ko'tarildi;
6. Lirika orqali o'zbek adabiyotiga toza va tiniq ohanglar kirib keldi;
7. Epik janrlar, xususan dostonchilik rivojlandi;
8. Shoirlar silsilasining davom etganligi: Dilshodi Barno, Anbar Otin...

9. Furqat ijodi orqali o'zbek adabiy tili leksikasining yangi so'zlar bilan boyitilishi;

Mana shunday xususiyatlari bilan ajralib turgan Qo'qon xonligi adabiy muhida yaratilgan noyob durdonalar adabiyotimizning chinakam boyliklari sanaladi. Ularni tadqiq qilish, o'rganish adabiyotimiz oldidagi muhim vazifalardan sanaladi. Zero Vatan taraqqiyoti, adabiyotimiz ravnaqi uchun bu asarlar katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. ва бошқалар. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти дарслиги. – Т.: Манавият, 2004. – Б.4

2. Tursunova N. Muqimiyning radif qo'llash mahorati // "Qo'qon adabiy muhiti va Uchinchi Renessans" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T: "Tamaddun", 2022.

3. Жўрабоев О. Лирикада тарих тасвири. // Шарқ юлдузи. - Тошкент, 2010. 3-сон. – Б. 8.

4. Anbar Otin. She'rlar. – T., 1963. – B.57

5. Qodirova M. Shoiri Anbar Otin. – Toshkent: Fan, 1991. – B 3.

